

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

VI Международной
научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

(17 ноября 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам VI международной научно-практической конференции: «Современные взгляды на систему права» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 48с.
ISSN: 0869-8387

Тираж – 300 экз.

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Архипова Е.Ю. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И НЕЮРИСДИКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	4
--	---

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Жорник А.М. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ	8
--	---

Кудинов В. В. ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ (ТЕОРИЙ)11	
---	--

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Баумштейн А.Б. СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИНЦИП НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ....	22
---	----

Уханева М. Н. К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОМ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ПОСЯГАЮЩЕГО В ЖИЛИЩЕ	25
---	----

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Гурина В.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТНОГО НАДЗОРА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ.....	29
--	----

Колотилова И.А. МОТИВИРОВАННОСТЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ.....	32
---	----

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Дерун А.М. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ.....	35
---	----

Душакова Л.А. ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	39
---	----

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Бем М.В. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р. ЛЕМКИНА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА	43
--	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Архипова Е.Ю.

*аспирант кафедры теории государства и права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
г. Саратов, Российская Федерация*

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И НЕЮРИСДИКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В настоящее время в юридической науке не теряют своей актуальности вопросы систематики права. Неясность, неоднозначность и относительность отраслевых конструкций системного правового ряда порождают немалый интерес и множество мнений на этот счет. В частности, большой интерес представляет проблема соотношения, которая обусловлена неоднозначной природой процедуры и процесса. В юридической литературе и практике отсутствует концептуальное решение данного вопроса. Между тем от правильности теоретического оформления поставленного вопроса зависит качество и эффективность правоприменительной деятельности. Поставленная методолого-эмпирическая задача вызывает необходимость создания адекватных и четких правовых установлений, которые будут естественным образом, последовательно воплощаться в реальной жизни. В этом отношении вопрос соотношения понятий «процесс» и «процедура» характеризует область действия права и его эффективность на практике, так как создание поведенческого правила, имеющего юридическое значение, вовсе не означает его успешную практическую реализацию. Поэтому в целях достижения системности действия позитивного права необходим баланс между нормативными установлениями материального и процессуального права.

К настоящему времени в юриспруденции каждая из указанных правовых категорий (имеются в виду правовые категории «процесс» и «процедура») характеризуется наличием разработанных комплексов концепций и учений [1, с. 38-48]. Однако с точки зрения значимости систематики и реализации права решения на некоторые вопросы данной области различными учеными интерпретируются по-разному. Сюда как раз и относится вопрос о соотношении данных категорий.

В первую очередь, рассматривая вопрос соотношения категорий «процесс» и «процедура», следует обратиться к филологическому значению данных понятий. Словарь В. Даля под процессом понимает ход, развитие явления, последовательную смену состояний, а под процедурой – официальный порядок поведения [2, с. 585]. В этой связи можно отметить их сходство и различие. Сходство заключается в том, что для обоих понятий характерны последовательность, смены состояний действия права

и поведения субъектного состава процессуального правоотношения. Различие же состоит в том, что процесс относится к явлению в целом, по своей природе является функционально однородной юридически значимой деятельностью. Процедура формализует порядок такой деятельности.

В действительности процесс, а именно последовательная смена взаимосвязанных этапов, представлен развитием, движением любого явления. Следовательно, процесс – это обязательное свойство каждого явления, а его характер задается особенностями такового.

При проецировании выводов, сделанных ранее на правовую сферу также получаем нетождественность процесса и процедуры в юриспруденции.

А.В. Копина отмечала, что для обеих этих категорий характерна совершаемая последовательно, в установленном порядке деятельность. Но, с одной стороны, процедура предполагает жесткую регламентацию деятельности, что говорит о невозможности свободы действий, а, с другой стороны, процесс представляет собой наиболее вероятное развитие событие, а не только предписанные действия [3, с. 14].

Все же с практической точки зрения сравнение лексического значения данных категорий не позволяет выделить порядок соотношения указанных понятий. Поэтому в целях установления нормативной сущности этих явлений следует обратиться к характеристикам их специального юридического значения.

При анализе юридической литературы можно выделить три основных позиции по вопросу соотношения понятий «юридический процесс» и «юридическая процедура». Сразу оговоримся, что разновидностью юридического процесса является неюрисдикционный процесс. Следовательно, согласно приему логического метода познания – дедукции, для неюрисдикционного процесса как части можно применить все выводы, которые

были выведены для категории юридический процесс как целого понятия.

Итак, существуют три основные позиции по вопросу соотношения понятий «процесс и процедура».

Согласно первой позиции юридическая процедура является преобладающим над юридическим процессом понятием, т.е. юридический процесс здесь рассматривается как разновидность юридической процедуры [4, с. 45].

Согласно второй позиции понятия «процесс» и «процедура» рассматриваются как синонимы, т.е. относительно одних и тех же понятий они используются без разграничения смысловой нагрузки [5, с. 15].

Согласно третьей позиции процесс рассматривается как более широкое понятие по отношению к процедуре. В подтверждение данной позиции можно привести суждения А.Г. Пауля, который доказывает, что юридическая процедура является структурным элементом юридического

процесса как совокупности правовых отношений, рассматриваемых в рамках определенного производства с учетом особенностей материальных правовых предписаний [6, с. 34]. В.Н. Иванова при анализе правоустановительных действий приходит к выводу, что серия последовательных процедур образует юридический процесс. По замечанию О.В. Яковенко содержательное наполнение у юридической процедуры уже, чем у юридического процесса [7, с.10].

Если обратиться к современному законодательству, то также можно обнаружить тенденцию более широкого понимания юридического процесса по отношению к юридической процедуре. В ходе нормативного оперирования термином «процедура» на практике ставится акцент на отграничении поведения в рамках корреспондирующей части от действий, характерных для процесса в целом.

По нашему мнению юридическая процедура – это регламентированный нормами права порядок осуществления юридической деятельности, для которого характерно достижение конкретного результата, последовательная сменяемость поведенческих актов, динамичность состояния, иерархичность строения. Юридическая процедура является средством реализации, основного для нее социального отношения.

Согласно суждениям И.М. Лазарева «юридическая процедура определяет порядок совершения субъектами права тех или иных юридически значимых действий, совокупность которых и образует процесс». Таким образом, как юридическую процедуру необходимо рассматривать одно или несколько юридически значимых действий, наполняющих содержание юридического процесса [8, с.27].

Согласно нашему мнению неюрисдикционный процесс представляет собой поведенческую модель, позволяющую соответствующим субъектам объединять усилия для взаимовыгодного решения конфликта. Он основан на достоверности интересов и доверии соглашения. Для неюрисдикционного процесса характерны сознательно-волевая природа, наличие не менее двух заинтересованных сторон, единый объект в виде интереса и цели, которые задают алгоритм поведения субъектов. Он может быть осуществлен в форме как единовременного акта, так и в форме последовательно сменяющихся друг друга стадий. Таким образом, неюрисдикционный процесс является материальным основанием для применения юридических процедур по обеспечению законных интересов соответствующих субъектов.

Подводя итоги проведенного исследования, следует резюмировать следующее. Решение проблемы соотношения категорий «процесс» и «процедура» имеет большую значимость в целях изучения и познания соответствующего явления, и для исследования и решения вопросов его действия.

Как с филологических, так и с правовых позиций данные понятия не являются синонимами. Процесс характеризуется последовательностью и относится к соответствующему явлению в целом. Процедура рассматривается как действие, включенное в процесс, и имеет обязательную «официальную привязку».

Процедура обслуживает юридический процесс, осуществляет его организационное обеспечение. Без императивных начал юридической процедуры процесс не сможет достичь своих целей.

Список использованной литературы

1. Баширова С.Г. К вопросу о соотношении правовой процедуры и юридического процесса // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Сер. «Юриспруденция». Вып. 67. С. 38 - 48

2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. IV. С. 89; Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 18. М., 1986. С. 585.

3. Копина А.А. К вопросу о соотношении понятий «налоговый процесс» и «налоговая процедура» // Финансовое право. 2005. № 10. С. 14 - 17.

4. Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991.

5. Мельников Ю. И. Природа и содержание норм процессуального права в социалистическом обществе. автореф. дисер. к. ю. н. — М., 1976. — 22 с.

6. Пауль А.Г. Процессуальные нормы бюджетного права / Под ред. М.В. Карасевой. СПб., 2003.

7. Яковенко О.В. Правовая процедура: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 10 - 23.

8. Лазарев И.М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 27.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Жорник А.М.

*студентка 4 курса Юридического института
Белгородского национального исследовательского университета
г. Белгород, Российская Федерация*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В любом государстве, как организации состоящей из ее граждан – живых людей с присущими им пороками, всегда были, есть и будут присутствовать негативные явления, не зависимо от того, демократическое государство или тоталитарное, с монархической или республиканской формой правления. Одним из таких явлений, которое, к сожалению, очень широко распространено в нашем государстве, а также присутствует в любом государстве мира является коррупция. В настоящее время в мире существует неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International, которая определяет коррупцию как злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды [6].

По официальным данным этой организации в 2012 г. Россия в рейтинге стран по уровню коррупции заняла 133 место среди 174 возможных, набрав 28 баллов из 100 [7]. Наиболее высокие баллы набрали Дания и Финляндия – по 90 баллов, которые позволили им занять 1 место в данном рейтинге, что свидетельствует об эффективной борьбе с коррупцией в этих государствах. Полагаем, что борьба с коррупцией в этих странах осуществляется на должном уровне благодаря тому фундаменту, который заложен конституциями государств. Именно поэтому особый интерес представляет изучение конституционно-правовых положений, направленных на противодействие коррупции, Дании и Финляндии, а также Российской Федерации в сравнительно-правовом аспекте.

В первую очередь рассмотрим нормативно-правовые акты Российской Федерации. Так, Конституция Российской Федерации [1] провозглашает последнюю правовым государством, в котором органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ст. 1, ч. 2 ст. 15). В ч. 3 ст. 97 Конституции Российской Федерации содержится запрет для депутатов Государственной Думы находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности (аналогичные требования к иным должностным лицам органов государственной власти нашли свое отражение в федеральном законодательстве [5]). Данное положение является своеобразным

антикоррупционным барьером для чиновников, не позволяющий им использовать свои властные полномочия в иных сферах.

В Конституции Российской Федерации нет прямого указания на само явление коррупции, на ответственность за коррупционные деяния и меры борьбы с коррупцией, что представляется вполне обоснованным, ведь Конституция, как Базовый закон государства, должна устанавливать лишь основы, фундамент, на котором строится государство, его правовая, политическая, экономическая, социальная и иные системы. Более подробное регулирование вопросов коррупции, установление принципов противодействия ей мы находим в Федеральном законе «О противодействии коррупции» [2].

Взяв во внимание конституционно-правовые основы российского государства, перейдем к анализу зарубежных с целью обнаружения в них аналогичных или сопряженных положений. Так, в Конституции Финляндии в §2 Главы 1, посвященной основам государственного строя, говорится: «любое осуществление государственной власти должно основываться на законе. Во всей государственной деятельности должен неукоснительно соблюдаться закон» [4]. В §29 «Депутатская независимость» закреплена обязанность депутатов соблюдать Основной Закон. В данном аспекте обратим особое внимание на то, в каком параграфе закреплена эта обязанность – депутатская независимость – что указывает на возможность ограничения независимости депутатов только законом, свидетельствуя о наличии дополнительной гарантии для депутатов в предупреждении совершения ими коррупционных правонарушений. Вместе с тем, в Основном Законе Финляндии отсутствуют положения о депутатском вознаграждении, что могло бы быть еще одной такой гарантией.

Особое внимание хотелось бы обратить на положение §63, в котором содержится ограничение деятельности членов высшего исполнительного органа Финляндии: «член Государственного совета не может при исполнении своих служебных обязанностей занимать иную государственную должность, которая привела бы к нанесению вреда либо подрыву доверия к его деятельности в качестве члена Государственного совета». В этом же параграфе на министров налагается обязанность после своего назначения немедленно передать в Эдускунту подробный отчет о своей экономической деятельности, о выполнении разного рода поручений, об участии в предпринимательских и иных занятиях, не совместимых с осуществлением министерской деятельности. Схожие по смыслу обязанности налагаются также и на государственных служащих и должностных лиц органов исполнительной власти Российской Федерации, однако подробная регламентация таких обязанностей осуществляется не на уровне Конституции Российской Федерации, а на уровне федерального законодательства. Полагаем, что закрепление таких обязанностей в Конституции имеет особый антикоррупционный потенциал.

Что касается Конституции Дании, то общих положений о том, что органы государственной власти или Король должны осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами, нет [3]. Однако практически каждое положение Конституции Дании о том, что все подчинено закону. Так, например, в ст. 12 наличествует норма о том, что Король обладает верховной властью на территории государства, однако в пределах Конституции. А в ст. 31 (7) говорится, что каждый новый депутат приносит торжественную присягу, в которой обязуется соблюдать Конституцию.

В отличие от Конституции Финляндии, в Конституции Дании обнаруживается указание на то, что депутаты получают вознаграждение в размере, установленном Законом о выборах (ст. 58), что является соответствующей гарантией их независимости и, соответственно, гарантией превенции коррупции со стороны депутатов.

Подводя итог проведенному исследованию, отмечаем, что в Конституции Российской Федерации, как и в Конституциях Финляндии и Дании, нет упоминания о явлении коррупции, однако все три конституции содержат различный набор положений, которые направлены на обеспечение условий для минимизации коррупционных проявлений. Вместе с тем, как показывает практика, для некоторых государств этого достаточно, а для других – нет. Полагаем, что для Российской Федерации целесообразным является постановка как в научном, так и в практическом аспекте вопроса о дополнении Конституции Российской Федерации более конкретными положениями, направленными на создание условий для недопущения коррупции, как минимум, на уровне высших органов государственной власти.

Литература

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 1993, 25 декабря; 2009, 21 января.
2. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 07.05.2013 г.) // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 2). – Ст. 6228.
3. Конституция Королевства Дания от 5 июня 1953 г. // <http://www.uznal.org/constitution.php?text=Denmark&language=r>
4. Основной Закон Финляндии от 11 июня 1999 г. (1999/731) // <http://www.uznal.org/constitution.php?text=Finland&language=r>
5. Например, Закон РФ от 26.09.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013 г.) // Российская газета. – 1992, 27 июля; Федеральный закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 02.07.2013 г.) // Российская газета. – 2011, 10 февраля и др.

6. The Anti-Corruption Plain Language Guide // <http://www.transparency.org>
7. <http://www.transparency.org/cpi2012/results>

Кудинов Владимир Владимирович
*доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
юридического факультета Курганского государственного
университета,
кандидат юридических наук*

ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ (ТЕОРИЙ)

Аннотация: В статье рассмотрены основные концепции установления и изменения государственных границ, обобщены теоретические взгляды различных исследователей на возникновение и определение понятие «линия межгосударственного разграничения». Проведенный анализ содержания основных концепций (теорий) определения линии прохождения государственных границ позволяет сделать вывод, что потребность в них обуславливается уровнем экономического развития государства, соответствующей ему социальной структурой и состоянием культуры населения, всем комплексом общественных отношений. Исследование концепций, утративших свою практическую роль, необходимо для понимания обществом пограничной политики государства и играет важную роль в научно-исследовательской работе в сфере правового регулирования защиты и охраны государственной границы Российской Федерации.

Annotation: Basic conceptions of establishment and change of state boundaries are considered in the article, the theoretical looks of different researchers are generalized to the origin and determination concept «Line of the intergovernmental differentiating». The conducted analysis of maintenance of basic conceptions (theories) of determination of line of passing of state boundaries allows to draw conclusion, that a requirement in them is stipulated the level of economic development of the state, proper him by a social structure and. Research of conceptions, losing the practical role, is needed for understanding society of boundary policy of the state and plays an important role in research work in the field of the legal adjusting of defence and guard of state boundary of Russian Federation.

Ключевые слова: пограничная политика, государственная граница, государство, защита государственной границы, охрана государственной границы, линия межгосударственного разграничения.

Keywords: boundary policy, state boundary, state, defence of state boundary, guard of state boundary, line of the intergovernmental differentiating.

История развития человечества представляет собой постоянный процесс самоидентификации различных наций, народов, этносов и их борьбы за определение важнейшего параметра (признака) этой самоидентификации - международно-правового признания их суверенных прав на определенную территорию и сферу владения в ее пределах землями, водами, воздушным пространством. Неотъемлемым атрибутом самоидентификации, суверенитета государства с древних времен выступала и выступает до наших дней государственная граница.

Исследование концепций, утративших свою практическую роль, необходимо для понимания обществом пограничной политики государства и играет важную роль в научно-исследовательской работе в сфере совершенствования правового регулирования защиты и охраны государственной границы Российской Федерации.

Обеспечение безопасности Российской Федерации предполагает: создание и совершенствование нормативной правовой базы в сфере обеспечения безопасности, определяющей полномочия и регламентирующей деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, общества и личности в сфере защиты и охраны государственной границы, а также устанавливающей ответственность за нанесение ущерба национальным интересам России; приоритетное развитие системы обеспечения пограничной безопасности России на основе разработки и реализации государственных целевых комплексных программ; прогнозирование развития обстановки, выработку и реализацию мер по оптимизации механизма координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в пограничном пространстве России.

Эффективность указанной деятельности должна основываться на знании и понимании истории возникновения и развития основных концепций установления и изменения государственных границ, изучении теоретических взглядов различных исследователей на определение понятие государственных границ.

На первых этапах развития человеческого общества, не было и не могло быть государственных границ, они возникли как следствие экономического, социально-политического и духовного развития народов, приведшего к возникновению государств. В историческом развитии предлагались различные концепции (теории) определения пределов территории государства и государственной границы, с учетом различных идеологических или политических особенностей, которые целесообразно учитывать сегодня при разработке теоретических основ пограничной политики и правовом регулировании защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации. Анализ ряда теорий возникновения и определения линии прохождения государственных границ, а также

существующие теории границ были исследованы, обобщены в работах А.И. Василенко, В.Ф. Молчановского в 1998 году, А.А. Першина А.А., А.Д. Шерстнева А.Д., В.В. Ярлыченко в 2001 году. В своих исследованиях они рассмотрели наиболее известные концепции (теории): теория естественных границ; теория социальных границ; теория первоначального завладения; теория эффективной оккупации; геополитика; пангерманизм, панамериканизм; концепция международных границ; концепция «общего наследия человечества»; марксистско-ленинская концепция [3].

Исходя из современных реалий международных отношений: кризиса на Украине, введением санкций в отношении России, образованием Евразийского экономического союза изучение основных теорий возникновения и определения линии прохождения границ, уточнение их будет способствовать пониманию пограничной политики России и совершенствованию правового регулирования в сфере защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.

Теория «естественных границ» государства возникла одна из первых и отражала уровень развития общества на начальном этапе и, соответственно, понимание социальных границ в этот период сводилось к отождествлению границ сообщества, государства с естественными географическими преградами (реками, морями, лесными массивами, горными хребтами). Теория «естественных границ» получила свое практическое воплощение в процессе развития общества, нашла отражение в различных источниках социально-политической мысли Древнего Китая, Древней Греции, Рима и имеет две разновидности: теория «естественных рельефных границ» и теория «естественных языковых границ».

Так, известное государство - Утопия воображением Т. Мора в 16 веке было размещено на полуострове, что естественно обеспечивало безопасность его граждан (впоследствии полуостров был превращен в остров путем сооружения искусственного канала), город Солнца Т. Кампанеллы (начало 17 века) тоже с целью обеспечения «естественных границ» расположен на холме, что давало возможность соляриям обеспечить внешнюю безопасность города.

В сентябре 1814 г. - июне 1815 г. в Вене состоялся конгресс европейских государств (за исключением Турции), который завершил войны коалиций европейских держав с Наполеоном. На Венском конгрессе были заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц; закреплена политическая раздробленность Германии и Италии, Варшавское герцогство разделено между Россией, Пруссией и Австрией, Франция лишена всех своих завоеваний. В сентябре 1815 г. постановления Венского конгресса были дополнены актом о создании Священного союза [15]. В связи с новой перекройкой государственных границ в Европе обострилась проблема теоретического обоснования критериев их установления. Французский философ Бональд выдвинул

теорию «естественных границ государства», которая нашла сторонников и в дипломатии, и в науке, особенно во Франции и Италии [2]. По этой теории государство, достигшее своих естественных границ (например, Франция- Рейна), теряет всякий интерес к завоеваниям. Поэтому теория эта рекомендовалась как наиболее разумная и умиротворяющая система разграничения государств.

Активным сторонником теории «естественных границ» был А. Сен-Симон (конец 18 - начало 19 века). Он видел прямую зависимость между темпами развития государства и изолированностью, неприступностью с естественных позиций его границ. Так, он непосредственно определил причиной значительного прогресса в экономическом развитии Греции, Италии, Великобритании, Египта окруженность их территории морями и пустыней, и выступил с обращением к правительствам Европы, в котором просил не нарушать установившихся естественных границ, а там, где они являются неестественными «войти в свои естественные границы»[12].

Если на ранних этапах развития человечества естественные преграды надежно перекрывали доступ нарушителей на территорию государства, то динамичное развитие производительных сил, совершенствование вооружения и техники, усложнение форм и способов нарушения государственных границ, сделали естественные преграды преодолимыми для нарушителей и зависимость государственной границы от естественных географических преград потеряла свой смысл. Г. В. Ф. Гегель в работе «Философия права» в 1820 году отмечал: «что реки не служат естественными границами, которыми их считали в недавнее время, но что они, так же как моря, скорее связывают людей между собой» [4]. Его предположение, в первую очередь, касалось речных и морских преград, используемых в качестве естественной границы государства. В этой работе Г.В.Ф. Гегель смог обнаружить не только утрату естественными препятствиями своей разграждающей функции, но и появление у специфических морских и речных преград другой функции - связующей. Эта функция проявляется в том, что посредством речных и морских путей сопредельные государства связаны между собой теснейшим образом.

В 19 веке теория «естественных границ» получила совсем другую интерпретацию в понимании ее рядом теоретиков и государственных деятелей. Эта теория была верной в объяснении естественно-исторического процесса становления государственных границ, она соответствовала своему времени и уровню развития общества. Однако прямое копирование «естественности» установления границ на процесс современного разграничения, когда уже вся территория разделена между государствами влечет за собой противоречия, конфликты, войны[3].

Теория «естественных границ» продолжает развиваться и в настоящее время. По мнению С.Н. Бабурина, «теория естественных границ» может быть использована и в современных условиях, и естественными границами России мы можем и должны видеть: на западе - западная граница

Российской цивилизации по славяно-православной линии; на севере - Северный Ледовитый океан; на востоке - Тихий океан; на юго-востоке - р. Уссури, Амур; на юге, в Средней Азии, - Казахстан (Южная Сибирь), природные водоразделы в виде гор Тянь-Шаня и других, в том числе Памир; на Кавказе - по Большому Кавказскому хребту [1].

С учетом изложенного, теория «естественных границ» на начальных этапах исторического развития общества отражала основной принцип установления границ государств по географическому признаку. На определенном этапе исторического развития развитие производительных сил привело к возникновению противоречия между указанной концепцией и реальной практикой межгосударственного разграничения, эта концепция перестала служить ориентиром в принятии обоснованных политических решений и не должна использоваться для принятия решений по пограничным вопросам.

Следующим этапом в формировании теории государственного разграничения стала теория «национальных границ» и ее разновидности, которая расширила подходы к пограничным проблемам. Первоначально эта теория лежала в основе формирования большинства государств, так как объективный характер образования наций и национальных государств в определенной мере учитывал наличие таких факторов, как общность экономических связей, территории и языка, особенности культуры и психологии, поэтому территория и границы государства должны соответствовать территориальному расположению той или иной нации.

В дальнейшем эта теория тоже получила несколько иную интерпретацию в понимании различных ее сторонников. При этом одни исследователи, преувеличивая значение общности экономической жизни народов в формировании государств и государственных границ, ввели понятие «экономических границ», другие, взяв за основу в определении пределов государственной территории язык, формируя искусственно так называемые «языковые границы», третьи - отделяя друг от друга, социальные сообщества с различной национальной культурой, этнологическими особенностями, религиозными взглядами, национальной психологией обосновывали необходимость «культурных границ».

В современном мире теория «экономических границ» исходит из того, что государственные границы должны устанавливаться с учетом общности экономических, торговых связей различных территорий. Образование Европейского союза (далее ЕС), Содружества Независимых государств (далее - СНГ), Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) дало подтверждение правильности данной теории, так как граждане государств-членов этих объединений живут по законам свободного экономического пространства в пределах общей территории, не имея внутренних государственных границ или с упрощенным порядком пересечения государственных границ. Приводя данный пример, необходимо учитывать ряд важных обстоятельств: открытие границ между этими государствами

произошло не сразу, а постепенно после длительной совместной целенаправленной работы по сочетанию уровней развития и социальной структуры, политических целей и программ; изучению и корректировке общественного мнения; формированию единого рынка; созданию единой финансовой системы под руководством надгосударственных органов; для государств-членов ЕАЭС и СНГ – периоды совместного экономического развития в составе СССР, независимого развития и принятия курса на интеграцию в единое экономическое пространство; объединение государств-членов происходило в пределах примерно сопоставимыми традициями исторического развития; государств-членов имеют схожее государственно-политическое устройство, разделяют идеалы демократии, плюрализма и социального прогресса; вся послевоенная история государств-членов - это попытка извлечь духовные, политические и социально-экономические уроки из двух мировых войн.

Поэтому было бы неверным утверждать, что создание ЕС, СНГ, ЕАЭС является воплощением теории «экономических границ», потому что в их создании сыграли роль экономический, территориальный, социально-политический, национальный, культурно-этнический, психологический и другие факторы.

В 19-20 веке в теории «национальных границ» возникла концепция «культурного национализма» в различных ее проявлениях, сторонники которой в качестве критерия территориального разграничения социального пространства предложили культуру, национальные особенности, традиции, религиозные воззрения. Эти идеи выкристаллизовались в проекте известного русского мыслителя М.А. Бакунина о создании Соединенных Штатов Европы в 50-х гг. 19 века, который был основан на необходимости разрушения централизованных государств, в особенности империй. По его мнению, на «развалинах этих монстров могли бы развиваться свободные государства по национальному, этническому признаку»[11]. М.А. Бакунин определял главным критерием «волю народа», при этом стремился доказать исключительность славянских народов и важность их объединения[11]. В защиту данной теории можно привести ряд аргументов: во-первых стремление сохранить свою национальную самобытность (язык, культуру, традиции) может проявляться и в мононациональном уровне и в среде совокупности наций, имеющих общие исторические корни. Так, по прошествии определенного времени после распада СССР, наблюдается процесс сближения народов: создание СНГ, образование ЕАЭС и создание Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Поэтому необходимо учитывать влияние «панславизма» и других концепций «культурного национализма» на распространение в социальной практике.

Сегодня важно учитывать, что проявлением практического воплощения концепции «национальных границ» является процесс «исламизации» ряда государств, находящихся в зоне геополитических интересов Российской Федерации. Так как «исламизация» приграничных регионов России и сопредельных государств влечет за собой привнесение дополнительных этнокультурных различий этих регионов по отношению к основной части территории России [3].

Еще одной разновидностью теории «национальных границ», является доминирование (господство) национальных интересов США в решении межгосударственных вопросов – «панамериканизм». Эта концепция с ее устойчивой тенденцией проамериканского давления и использования силы на другие страны является ныне одной из самых агрессивных.

С учетом изложенного, использование теории «национальных границ» в при формировании пограничной политики и обеспечении пограничной безопасности нельзя подходить однобоко, вырывая из нее ту или иную ее составляющую. Идеалом в формировании и закреплении государственной территории должны быть общность экономической жизни, социально-политического устройства, территории, языка, культуры, взаимных симпатий и исторического прошлого, где основой все же является общность экономической жизни.

В основе формирования теории «географического детерминизма границ» лежит идея о том, что прохождение государственных границ и размеры территории государства предопределены географическими факторами: наличием сырьевых ресурсов, запасов пресной воды, климатом. Так как население отдельных государств растет по геометрической прогрессии, а необходимых ресурсов не хватает, то эти государства могут с целью удовлетворения потребностей населения расширять территорию за счет соседей. Анализируя теоретические взгляды основателя данной теории Ф.Ратцеля, ряд исследователей пришли к выводу, что его концепция развития малых стран в большие имеет только один путь - насильственный, хотя практическое воплощение этой концепции может пойти по двум путям: путем добровольного объединения, либо путем вооруженных захватов территории и насильственного присоединения [13].

По мнению автора, в современных условиях можно выделить третий путь – насильственного влияния и политического давления на имеющиеся у государства сырьевые ресурсы, путем организации «цветных» революций, дестабилизации политической обстановки, поддержки террористических организаций, создании сфер влияния, введения санкций. Этот путь находит свое подтверждение в результатах действий США в отношении Ирана, Ливии, Ирака, Украины, Сирии, попыткой изменить положение России на мировой арене.

В условиях сокращения запасов ресурсов на суше усиливается тенденция к расширению суверенных прав прибрежных государств на

Мировой океан и Арктику, при этом это движение пока имеет правовой и мирный характер.

Учитывая, что весь мир уже разделен между государствами, повторный передел повлечет людские жертвы, финансовые затраты, глобальные опасности, необходимо учитывать все компоненты государственной территории (природные условия, размеры территории, состав народонаселения, национальный состав, наличие оружия массового поражения). Поэтому разрешение возникающих противоречий между этими компонентами целесообразно лишь цивилизованными формами и методами, а теория «географического детерминизма границ» в современных условиях должна претерпевать изменения.

Теория «международных границ» получила распространение после второй мировой войны и предусматривает, что объективные интеграционные процессы между государствами ведут к резкому снижению суверенитета государств, роли и значения государственных границ и появлению «международной границы», которая проходит там, где сталкиваются интересы двух противоположных мировых систем. Основанием для возникновения данной теории послужило длительное противостояние в 20 веке двух мировых систем: капиталистической и социалистической. В период «холодной войны» внешняя политика США и Советского Союза сводилась к приобретению своих сторонников и отторжению их от стран из другого лагеря методом создания искусственных «пограничных пространств».

Исследователи выделяли доктрину «ограниченного суверенитета» как разновидность теории «международных границ» для характеристики отношений между странами в противоположном лагере. Так как со стороны СССР поступали обвинения в адрес ограниченного американцами суверенитета стран НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, а США утверждали о зависимости стран Варшавского договора и СЭВ от Советского Союза [3].

В 21 веке под влиянием международной обстановки, возникновением и укреплением различного рода связей между странами эти взгляды претерпели изменения. Возник целый ряд глобальных проблем, связанных с обеспечением материального производства сырьем и электроэнергией, предотвращением загрязнения окружающей среды, удовлетворением потребностей в продовольствии, преодолением социально-экономической отсталости развивающихся стран, освоением космоса и мирового океана, предотвращением мировой термоядерной войны. Была предложено в русле теории «международных границ» создать мировое государство на базе объединения группы государств, которое бы установило «мировой порядок»[3].

Однако анализ современной обстановки в мире, наличие существенных различий государств мира позволяет сделать вывод, что преобладает тенденция создания американского «мирового порядка», поскольку проводимая США политика однополярно направлена на

мировое господство и доминирование интересов этого государства над государствами или объединениями государств.

В последние годы в рамках теории «международных границ» сформировалась особая концепция «функционального суверенитета», которая обусловлена тем фактором, что ряд глобальных проблем невозможно решить в пределах суверенитета одного государства, так как экологические проблемы, борьба с болезнями некоторые государства не в состоянии решить самостоятельно, требуются общие усилия. Для этой цели необходимы международные организации, которые бы решали конкретные проблемы, возникающие в целом мире или между отдельными государствами. Поэтому государства должны часть своих функций в некоторых областях отдать международным наднациональным организациям. Подобные организации уже существуют и имеют определенный положительный опыт в разрешении определенных мировых проблем: Организация Объединенных Наций (ООН), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация ООН по вопросам просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другие.

Разновидностью теории «международных границ» является и концепция «общего наследия человечества» и предполагает отнесение общему наследию человечества природных ресурсов, не находящихся под контролем ни одного из государств мира, а среди них - к минеральным ресурсам, располагающимся на дне глубоководных районов Мирового океана. То есть, понятие общего наследия человечества означает лишь то, что доступ к этому наследию имеют все государства мира, однако деятельность государств по использованию ресурсов в интересах их сохранения должна быть регулируемой, иначе общее наследие человечества неминуемо ожидает гибель [3]. Существуют и другие варианты этой же теории: «о границах и зонах безопасности», «о подвижных границах», «о расширяющихся зонах безопасности» и т.д.[5]

Таким образом, теория «международных границ» отражает процессы современного взаимодействия государств, предполагает определенное ограничение суверенитета отдельных стран при решении проблем на их государственной территории.

Основателями марксистско-ленинской концепции принадлежит заслуга в общефилософском осмыслении понятия «граница» и представляет собой особую систему взглядов на проблемы территории и границ государства и изложена в целом ряде работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина [3] и в определенной степени развита последующими советскими исследователями этого учения. Они проанализировали значение территории в жизни государства, влияние территориальных взаимосвязей на сам процесс возникновения государств. К. Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин выступая за справедливое, демократическое установление государственных границ [3], предполагали узкоклассовую позицию, то есть демократия в установлении границ заключалась в их со-

гласовании с интересами пролетариата. Здесь позиция была обозначена предельно четко: границы между государствами - ничто по сравнению с границами между различными социальными группами, особенно антагонистическими по происхождению, независимо от уровня развития и национальной принадлежности.

Вместе с тем исторический опыт становления государственных границ, рациональный подход к сопоставлению демократических и недемократических начал в их закреплении свидетельствует о том, что принцип демократического установления государственных границ имеет важнейшее, непреходящее значение и для современной политической практики, при условии, если в него вкладывается иное содержание, - не узкоклассовое, а общегосударственное. То есть установление государственных границ, их правовое закрепление, изменение, охрана и защита должны соответствовать общегосударственным интересам, воле большинства жителей государства (государств)[3]. Таким образом, исследование концепций межгосударственного разграничения имеет важное теоретико-методологическое значение для развития теории пограничной политики России, так как дают возможность обосновать принципы установления и закрепления внутренних и внешних границ стран ЕАЭС, Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, а также совершенствовать понятийно-категориальный аппарат в сфере правового регулирования защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.:Изд-во МГУ, 1997. С. 218-220.
2. Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 18. С. 560.
3. Василенко А.И. Анализ существующих взглядов на практику межгосударственного разграничения в отечественной и зарубежной науке // Пограничная политика Российской Федерации: монография / под общ. ред. А.И. Николаева. М.: Граница, 1998. С. 105–128.
4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.:Мысль.-1990.,С 273.
5. Задорожный Г.П. Внешняя функция современного империалистического государства. М., 1958. С. 105.
6. Клименко Б.М. Государственные границы - проблема мира. М., 1964. С. 27-34.
7. Ленин В.И. Полн.собр.соч. т.27,т.35.
8. Молчановский В.Ф. Государственная граница как социально-политическая реальность // Пограничная политика Российской Федерации: монография / под общ. ред. А.И. Николаева. М.: Граница, 1998. С. 66–72.
9. Оппенгейм Л. Международное право. Т. I и Т. II. М.:ИЛ, 1949. С. 135.
10. Першин А.А., Шерстнев А.Д., Ярлыченко В.В. Теория государственных границ / под общ. ред. К.В. Тоцкого. М.: Граница, 2001. С. 112–145.
11. Пирумова Н.М., Социальная доктрина М.А.Бакунина, 2004 год, http://sbiblio.com/biblio/archive/pirumova_coz/01.aspx.
12. Сен-Симон А. Собрание сочинений. Под ред. и с предисл. В.В. Святловского. СПб., 1912.
13. Сальников В.А. Государственные границы: история и современность. М.:ВИПКОС.-1990., С. 225.
14. Чебаев В.Н. Становление государственной границы между Российской Федерацией и Украиной // Международно-правовые чтения / под ред. П.Н. Бирюкова. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. Вып. 1. С. 42–48.
15. Большой энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия; С-ПБ.: Фонд Ленинградская галерея, 1993. С 207.
16. Пограничная политика Российской Федерации: монография / под общ. ред. А.И. Николаева. М., 1998. С. 96.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Баумштейн А.Б.

кандидат юридических наук, адвокат

Москва, Россия

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИНЦИП НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Справедливость наказания как проявление концептуального начала наказания является одним из примеров удачного законодательного решения. Статья 6 УК РФ в двух своих частях точно раскрывает справедливость наказания через указание на взаимосвязь его с характером и степенью общественной опасности преступления, обстоятельствами его совершения и личностью виновного (ч. 1) и через запрет двойной уголовной ответственности (ч. 2). Рассмотрим эти нормы подробнее, имея в виду, что более общее понимание справедливости в уголовном праве (или справедливости уголовного закона) не исчерпывается наказанием, так что ст. 6 УК РФ было бы корректнее именовать «Принцип справедливости наказания и иных мер уголовно-правового характера».

Справедливость, по мысли законодателя, прежде всего, выражается в том, что наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, и обстоятельствам его совершения (далее для краткости будем говорить просто о характере и степени общественной опасности преступления). В этом тезисе идеи классической школы уголовного права реализуются в двух плоскостях.

Первая из них связана с законодательным признанием и практической реализацией на правотворческом уровне требования соответствия характера и степени общественной опасности преступления предписанному за его совершение наказанию. Увязка наказания и вреда составляет один из отправных постулатов классической школы уголовного права. Так, Ч. Беккариа писал: «...эффективность мер, препятствующих совершению преступлений, должна быть тем выше, чем опаснее преступление для общественного блага и чем сильнее побудительные мотивы к совершению преступления. Следовательно, суровость наказания должна зависеть от тяжести преступления... единственным истинным мерилom преступлений служит вред, причиняемый ими обществу» [1, с. 83, 88]. По словам А. Фейербаха, «...никто неповинен, терпеть зла более заслуженного своим деянием... Наказание бывает тем больше, чем более зла в себе содержит» [2, с. 129, 139].

Итак, законодатель как предполагается, руководствуясь уголовно-политическими соображениями, должен быть способен в зависимости от сложившейся социальной, экономической: культурной, политической ситуации выбрать в связи с конкретным преступлением адекватную меру наказания и изменить её в случае изменения жизненных условий. Не должно и не может быть раз и навсегда данной санкции за то или иное

деяние, поскольку даже «вечные» преступления, такие как убийство, кража т.п., могут по-разному наказываться в разные эпохи и у разных народов.

Вторая плоскость справедливости наказания связана с практическим назначением наказания за уже совершённое деяние. Руководством здесь является всё та же ч. 1 ст. 6 УК РФ, к которой добавляется ч. 3 ст. 60 УК РФ.

Вместе с тем следует признать, что здесь начала классической школы уголовного права вполне обоснованно модифицировались со временем под влиянием идей социологической школы, так что сегодня можно говорить о слиянии этих двух школ (неоклассицизм или неосоциологизм). Это слияние выражается в признании влияния на назначаемое наказание не только характера и степени общественной опасности совершённого преступления, но и личности совершившего его лица. Н.С. Таганцев признавал, что хотя «основанием, вызывающим осуществление карательного права, определяющим объём, а иногда и род кары, является преступное деяние, объём и значение причиняемых им вреда или опасности для правопорядка, для личности и общества», тем не менее, «личность преступника, проявленная в преступлении, ее физические и психические особенности, наклонности, черты характера, энергия ее воли представляются ...одним из элементов, определяющим общественное и индивидуальное значение деяния, и через то влияющим на меру его наказуемости» [3, с. 98 – 99].

Пределы такой «социологизации» уголовного закона могут быть предметом дискуссии, однако, здесь возможно провести чёткую границу между классической и социологической школами: личность виновного не должна приниматься во внимание при конструировании санкций статей Особенной части УК РФ, а может учитываться лишь при назначении наказания, освобождении от уголовной ответственности или от наказания.

В прошлом уголовном законодательстве влияние на санкцию оказывало признание лица особо опасным рецидивистом (ч. 2 ст. 77, п. «л» ст. 102, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 109, ч. 4 ст. 117 и др. УК РСФСР 1960 г.). В действующем уголовном законе схожий признак возрождён в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности (ч. 3 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ), в правовой литературе был отмечен критикой как не связанный с безусловным возрастанием степени общественной опасности совершённого преступления [4, с. 16, 18].

Выборочное включение данного признака в уголовный закон и его явная рассогласованность со ст. 23 УК РФ (ничего не говорящей о том, что состояние опьянения отягчает уголовную ответственность) и с ч. 1 ст. 63 УК РФ, предоставляющей суду право в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, позволяют поставить под сомнение законодательное решение: состояние опьянения не влияет, безусловно, на характер и степень общественной опасности совершённого преступления, поскольку может быть разным, и его корректнее относить к обстоятельствам, характеризующим личность виновного, как то ранее предлагалось делать в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» [5]. Поэтому более оправданным видится общее решение вопроса в ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Таким образом, деяние, а не личность его совершившего, стоит в основе наказания по российскому уголовному праву, и это есть следствие концептуального начала наказания.

Последним проявлением справедливости наказания служит запрет двойного привлечения к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 6 УК РФ). В современном российском уголовном праве этот запрет анализируется в основном ad hoc, в сочетании с процессуальными нормами (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Вместе с тем в последнее время всё чаще возникают вопросы о запрете двойного осуждения в контексте совокупности преступлений и комплекса уголовно-правовых следствий деяния. Однако позиция, занимаемая здесь Конституционным Судом РФ, достаточно жёсткая: законодатель и правоприменитель наделяются им большой свободой в конструировании совокупности преступлений и определению уголовно-правовых следствий деяния.

В настоящее время сложно ожидать значимого конституционно-правового развития данного аспекта справедливости наказания.

В завершение отметим, что по прямому указанию закона в ч. 1 ст. 6 УК РФ начало справедливости приложимо и к иным мерам уголовно-правового характера [6, с. 57]. По нашему мнению, в контексте этих мер справедливость не обладает какими-либо существенными отличиями в сравнении с рассмотренными выше проявлениями справедливости наказания.

Литература

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / пер. Ю.М. Юмашев. М.: Фирма «Стелс»: БИМПА, 1995. 303 с.
2. Фейербах П.А. Уголовное право / пер. с нем. Кн. 1: Философическая или всеобщая часть уголовного права. СПб.: Медицинская тип., 1810. 142 с.
3. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая / [Переиздание]. Тула: Автограф, 2001. Т.1. 800 с.

4. Чепуров В.В. Спорные моменты построения санкций за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ) // Российский следователь. 2012. № 21. С. 16-18.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010. № 31).

6. Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право. 2007. № 6. С. 51-58.

Уханева М. Н.

*студентка 4 курса Белгородского государственного
национального исследовательского университета
г. Белгород, Российская Федерация*

К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОМ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ПОСЯГАЮЩЕГО В ЖИЛИЩЕ

В теории уголовного права существует дискуссия о пробельности статьи 37 УК РФ. Так, многие исследователи считают необходимым включение положения о защите жилища от незаконного проникновения в него. В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен на рассмотрение законопроект [1], в котором в Уголовный Кодекс РФ предлагается внести изменения, касающиеся правомерности осуществления лицом действий, направленных на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества против лица, незаконно проникшего в его жилище. Мы попытаемся разобраться: так ли необходима данная норма?

В Конституции Российской Федерации закреплено правомочие каждого человека на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Также Основной закон государства закрепляет принцип неприкосновенности жилища. Так, ст.25 Конституции гласит, что никто не имеет права проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Право на неприкосновенность жилища является одним из важнейших в международном праве и закреплено во многих международных правовых актах. Так, согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища». В ст.

17 Международного пакта о гражданских и политических правах закреплено, что никто не может подвергаться произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность жилища.

Норма о необходимой обороне носит общий характер. Законодатель пошел по пути общего определения правомерности необходимой обороны (на все случаи жизни), тем самым поставив потенциального субъекта необходимой обороны в ситуацию, при которой он должен не только дожидаться нападения, но и определить на что оно направлено (на жизнь или другие блага) и выяснить характер насилия, т.е. решить те вопросы, которые вызывают трудности даже у специалистов и которые без разъяснения Пленума Верховного Суда однозначно толковаться не могут [2, с. 34]. На практике норма о необходимой обороне вызывает большие затруднения, поскольку каких-либо четких критериев явного, очевидного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства нет ни в законе, ни в судебной практике. Поступив подобным образом, законодатель в значительной степени ослабил защиту таких важных для человека и общества благ, как безопасность здоровья, собственность, неприкосновенность жилища, особенно при посягательствах, связанных с насильственным в него проникновением, общественная безопасность и пр. В подобных ситуациях в правоприменительной деятельности акцент логически переносится на сторону превышения пределов обороны.

В проекте федерального закона № 265537-6 предлагается дополнить статью 37 УК РФ новой частью, согласно которой превышением пределов необходимой обороны не являются действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества против того, кто незаконно проник в его жилище.

Существует две позиции относительно данного законопроекта. Сторонники первой считают, что положения статьи 37 УК РФ в действующей редакции распространяют свое действие на случаи причинения вреда, при защите обороняющегося или других лиц от посягательства, сопряженного с насилием или угрозой применения насилия, в случаях незаконного проникновения посягающего в жилище. Однако, мы можем сказать, что на практике до сих пор возникают спорные ситуации. И не всегда суд встает на защиту прав обороняющегося. Тем более, что в столь долгожданном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» вопрос о причинении вреда при защите от посягательства, связанного с незаконным проникновением в жилище так и остался открытым. Без соответствующих разъяснений суда высшей инстанции отсутствует возможность формирования однообразной судебной практики.

Те, кто придерживаются второй позиции, полагают необходимым внесение изменений в ст. 37 УК, но с более тщательной проработкой диспозиции нормы. Существенное опасение возникает в связи с тем, что такой закон развяжет руки социально опасным людям. Так, на чужой территории можно оказаться и случайно. Необходимо разработать критерии, определяющие возможность применения защиты от действий лица, проникшего в жилище. Для этого можем обратиться к зарубежному законодательству. Ведь принцип «мой дом - моя крепость» является уже вполне устоявшимся не только в англо-саксонской, но и в романо-германской системах права.

Так, по законодательству большинства штатов США житель (владелец) имеет законное право атаковать проникшего в жилище любыми доступными средствами (сюда входит и причинение смерти), с целью защиты себя, своей собственности и других людей от нападения или вторжения, которое может закончиться нападением. В соответствии с «Законом Дроми», принятым в Израиле, человек не подлежит уголовной ответственности за действия, которые необходимо было предпринять для защиты своей жизни или имущества в момент проникновения правонарушителя в дом, офис или на ферму, принадлежащую указанному человеку или другим лицам. При этом уголовно наказуемым считается совершение действий сверх достаточных для предотвращения проникновения или для изгнания преступника. Закон не действует и в случаях, когда проникновение на частную территорию спровоцировано самим ее владельцем, с целью причинения вреда проникшему. В 2005 году в Италии был принят законопроект, закрепляющий доктрину крепости.

Установление законодателем своего рода презумпции состояния необходимой обороны в случае незаконного проникновения постороннего лица в жилище (хранилище имущества) или попытки такого проникновения предусмотрено и в законодательстве стран СНГ [3, с. 130]. В ч.5 ст. 36 УК Республики Украина закрепляется, что не является преступным применение оружия или иных средств или предметов для защиты от вооруженного нападения или нападения группы лиц, а также с целью предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище либо другое помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного нападающему. Согласно УК Республики Молдова к необходимой обороне относятся действия для воспрепятствования проникновению в жилое или иное помещение, сопровождающемуся опасным для жизни или здоровья насильем либо угрозой такого насилия. Ст. 28 УК Литвы гласит, что деяние при защите от вторжения в жилище не является превышением пределов необходимой обороны.

Как видим, во многих странах законодатель посчитал необходимым отдельно закрепить положения, касающиеся самозащиты при проникновении в жилище. Мы полагаем, что и наш Уголовный Кодекс нуждается в изменениях. Граждане боятся защищать свое

конституционное право на неприкосновенность жилища, а если и делают это, то подвергаются риску самим оказаться ан скамье подсудимых. Закрепление нормы о праве на защиту собственного жилища от преступного проникновения в него позволит законопослушным гражданам чувствовать себя более защищенными, уменьшить число преступлений, связанных с проникновением в жилище. Так число преступлений, связанных с проникновением в чужое жилое помещение имеет большой удельный вес среди преступлений против собственности. Согласно официальным данным статистики МВД почти каждая четвёртая кража (26,8%), каждый двадцать третий грабеж (4,4%), и каждое тринадцатое разбойное нападение (7,5%), совершенные в период с января по октябрь 2013 года были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище [4].

По-нашему мнению, следует закрепить такое положение: «не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, незаконно проникнувшему в чужое жилище с целью совершения преступления».

Литература

1. [http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/\(Spravka\)?OpenAgent&RN=265537-6](http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=265537-6)
2. Звечаровский И., Чайка Ю. Законодательная регламентация необходимой обороны // Законность. – 1995. – № 8.
3. Додонов В.Н., Капинус О.С. Необходимая оборона (сравнительный анализ современных уголовных законодательств) // Право и политика. – М.: Nota Bene, 2005, – № 3.
4. <http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/1317409/>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Гурина В.А.

соискатель кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я.Кикотя, Россия, г. Москва, старший инженер отделения планирования и жилищного строительства Отдела планирования и развития капитального строительства Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, старший лейтенант внутренней службы

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТНОГО НАДЗОРА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

В целях повышения мотивации эффективного исполнения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации своих должностных обязанностей, решения вопросов их материального обеспечения и стимулирования, в системе МВД России приняты меры по организации государственных заказов на выполнение строительных подрядных работ, обеспечивающих деятельность сотрудников органов внутренних дел, а также реализацию последними законодательно закрепленных прав на жилье.

Несмотря на некоторый прогресс в области размещения заказов на выполнение строительных подрядных работ для обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, зачастую встречаются случаи низкого качества выполнения условий государственного контракта.

Согласно сведениям Управления организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России ежегодно в органах внутренних дел Российской Федерации размещаются заказы на заключение государственных контрактов на выполнение строительных подрядных работ. Так, согласно статистическим сведениям: в 2011 году органами внутренних дел Российской Федерации по результатам торгов были заключены 487 государственных контрактов; в 2012 году – 1409 государственных контрактов, из них 60 государственных контрактов, заключенных с единственным поставщиком; в 2013 году – 265 государственных контрактов; в 2014 году – 564 государственных контрактов на выполнение строительных подрядных работ.

Для успешного функционирования строительной деятельности, по мнению автора, Министерству внутренних дел Российской Федерации необходима система мер, позволяющих оперативно принимать управленческие решения, оценивать выполненные строительные работы, их структуру, качество, контролировать ход строительства.

Реализовать указанные меры возможно посредством внедрения в систему МВД России особой формы регулирования качества и хода строительства - государственного строительного надзора, составляющими которого являются функции по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России, и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также функции по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении министерства.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, при их капитальном ремонте. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 утверждено Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

В настоящее время функции государственного строительного надзора в том числе на объектах обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России, осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора (например, по объектам, расположенным на территории г. Москвы указанную функцию выполняет Комитет Государственного Строительного Надзора города Москвы).

Кроме того, остается неурегулированным важным, по мнению автора, вопрос о включении в полномочия Министерства внутренних дел функции о выдаче разрешений на строительство.

Важность разрешения на строительство заключается не только в том, что оно подтверждает соответствие проектной документации определенным требованиям (например, градостроительному плану земельного участка) и дает застройщику право вести строительство. Построенный (реконструированный) в соответствии с разрешением на строительство объект капитального строительства не может быть признан самовольной постройкой (ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ), если, конечно, соблюдены другие необходимые требования.

Градостроительный кодекс не предусматривает возможности выдачи бессрочного разрешения на строительство. Наоборот, закон говорит о выдаче разрешения на строительство на определенный срок (п. 19 ст. 51 ГрК РФ). Поэтому если застройщик не укладывается в этот срок (не

успевают закончить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в срок, указанный в разрешении на строительство), у него возникает потребность продлить срок действия разрешения на строительство. Если же застройщик продолжает строительство (реконструкцию) за пределами срока действия разрешения на строительство, его действия будут незаконными и он может быть привлечен как к административной (ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; далее - КоАП РФ), так и к гражданской (ст. 222 ГК РФ) ответственности [1].

В целях реализации вышеперечисленных задач предлагаются следующие мероприятия в части правового регулирования развития функции государственного строительного надзора в системе МВД России:

1) Внести соответствующие изменения в пункт 55 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации», дополнив его пунктом 55.1 следующего содержания: «выдает разрешение на строительство объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России, осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции этих объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

2) В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» разработать: 1. Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России; 2. Административный регламент предоставления Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России.

3) Создать соответствующие инспекции, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России (в т.ч. ГКВВ МВД России).

4) Наделить соответствующих должностных лиц, осуществляющих строительный надзор в системе МВД России, полномочиями по применению мер административного воздействия к лицам, допустившим нарушения технических регламентов, строительных норм и правил,

проектной документации при строительстве объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России.

Литература

1. Градостроительный кодекс РФ: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Кальгина А.А. Разрешительные документы на строительство. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 979; № 18, ст. 2645).

4. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092).

5. Статистические сведения, предоставленные Управлением организации капитального строительства Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.

6. Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Колотилова И.А.

аспирант юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка

МОТИВИРОВАННОСТЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Объектом интереса многих ученых, таких как М.Г. Авдюков, Е.В. Васьковский, М.А. Гурвич, В.Н. Жуйков, Н.Б. Зейдер, Я.П. Зейкан, Л.Ф. Лесницкая, Г.П. Тимченко, Н.И. Ткачев, М.К. Треушников, С.Я. Фурса, Е.В. Хахалева, Д.М. Чечот, Е.М. Шиманович, М.И. Штефан, В.Н. Щеглов и многих других, является вопрос требований, которым должны отвечать судебные решения в гражданском процессе. На протяжении длинного периода изучения указанного института было высказано и аргументировано множество точек зрения, отчего в теории гражданского процесса перечень требований, которым должно отвечать судебное

решение, стал достаточно широким. На законодательном уровне прямо закреплены лишь требования законности и обоснованности судебных решений (ст. 213 ГПК Украины, ст. 195 ГПК РФ). В законодательстве Украины даже даны определения указанных понятий. Законным является решение, которым суд, исполнив все требования гражданского процесса, разрешил дело в соответствии с законом. Обоснованным является решение, принятое судом на основании полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, на которых стороны основывают свои требования и возражения, подтвержденные теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании [1]. На диссертационном уровне часто звучат и аргументируются предложения о расширении перечня обязательных требований, которым должны соответствовать судебные решения, требованием мотивированности. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 года в ч. 3 ст. 15 предусмотрел: «Принятые арбитражным судом решения, постановления и определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными». Таким образом, на одном ряду с требованиями законности и обоснованности, выдвинуто требование мотивированности судебного акта. К сожалению, законодатель не дает ему определения, существует только указание на то, что «обоснованность судебного акта предусматривает приведение в нем соответствующих мотивов» [2, с. 36]. В другом комментарии к ст. 15 АПК РФ указано, что «мотивированность является составляющей требования обоснованности судебных постановлений». Хотя в утилитарном плане указание на необходимость мотивировать решение вряд ли можно назвать лишней» [3, с. 35]. В процессуальных кодексах Украины подобные положения не предусмотрены. В соответствии с действующим законодательством, судебное решение должно обязательно содержать мотивировочную часть, в которой суд указывает 1) установленные им обстоятельства и определенные согласно им правоотношения; мотивы, по которым суд считает установленным наличие или 2) отсутствие фактов, какими обосновывались требования или возражения, принимает к вниманию или отклоняет доказательства, применяет указанные в решении нормативно-правовые акты; 3) были нарушены, не признанные или оспорены права, свободы или интересы, за защитой которых лицо обратилось в суд, а если были, то кем и 4) названия, статьи, ее части, абзаца, пункта, подпункта закона, на основании которого решено дело, а также процессуального закона, которым суд руководствовался. Без этой части решение является незаконным и необоснованным. В истории развития гражданского процесса в Украине, был период (с июня 2001 по 2004 года), когда судьи не обязаны были в самом решении указывать доказательства, на которых основывались их выводы, а только по письменному заявлению стороны сформулировать обоснование своих выводов в отдельном процессуальном документе. Как показала практика, данная процедура не прижилась, так как судью чаще всего сразу пытались

готовить мотивированные и обоснованные решения. В Российской Федерации, для сравнения, самостоятельность требования мотивированности четко предусмотрена. Комментарии ученых-процессуалистов, данные к ч. 3 ст. 15 АПК РФ подтверждают как самостоятельность, так и взаимосвязь обоснованности и мотивированности судебных решений. Мотивировочная часть является существенным элементом судебного решения, так как средством приведения мотивов содержит обоснованность и мотивированность решения. Эти характеристики обеспечивают и законность судебных решений. Мотивированность дает возможность представить ход мысли судьи по поводу доказательств и понять, почему он пришел к таким итогам. Также, немотивированные решения не могут быть оставлены в силе при их пересмотре в апелляционном или кассационном порядке, так как вышестоящий суд не может решить вопрос о их правильности, не зная, чем они обоснованы. На самостоятельности данного требования настаивают П.П. Гуреев, М.А. Вилкут, О.В. Хахалева и другие. По нашему мнению, рассматриваемое требование не является самостоятельным. Как писал В.Н. Щеглов, мотивированность является качеством судебного решения как важнейшего процессуального документа, является частью этого документа, отражающей доводы, которые обусловили вывод суда по поставленному на его разрешение вопросу» [4, с. 58]. А Н.И. Ткачев отметил, что в зависимости от назначения, мотивированность необходимо рассматривать и как условие законности, и как внешнее выражение обоснованности, и как предпосылку убедительности. Мотивированность представляет собой более широкое понятие, чем мотивировочная часть решения, и не может рассматриваться в одном ряду с законностью и обоснованностью [5, с. 48]. По его мнению, мотивированность является условием законности. Согласно украинскому законодательству, нарушение требований ГПК Украины о составлении мотивировочной части решения, являются нарушением 28 требований процессуального закона и обоснованности, поэтому выделения категории мотивированности в качестве отдельного требования не является необходимым.

Литература

1. Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 г. // [Электронный ресурс]. – URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>;
2. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003;
3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ /Под ред. М.С. Шакарян. М., 2003; 4. Щеглов В.Н. Законность и обоснованность судебного решения по гражданско-правовому спору. – Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1958. – 88 с.;
5. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 110 с.

Дерун А.М.

аспирант

*Института подготовки кадров
Государственной службы занятости*

Украины, г. Киев

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

Динамика развития экономики любой страны не в последнюю очередь зависит от организационно-правового структурирования субъектов хозяйствования. Функционирующие в общественном производстве организации различаются между собой размерами, структурой, целями, особенностями осуществления стратегии и тактики. Истории известны три разновидности организации совместной деятельности людей: община, корпорация, ассоциация. Следует подчеркнуть, что в современном обществе функционирует множество различных организаций. Их постоянное взаимодействие в разных отраслях и сферах экономической деятельности определяет характерные черты общественной структуры каждой страны, формирует социальные основы жизни человека. Главное состоит в том, что совокупность различных организаций определяют уровень развития современного общества и его дальнейшие перспективы.

Нобелевский лауреат С.Кузнец акцентировал внимание на том, что быстрые темпы структурной трансформации экономики, перемещение рабочей силы из индустрии в сферу услуг, увеличение средних размеров предприятий (от семейного и индивидуального производства к транснациональным корпорациям) определяют базовые основы перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике [7]. Из этого можно сделать вывод, что организационное структурирование бизнеса и его размеры имеют большое значение для развития общества, а процессы образования организационно-правовых форм ведения предпринимательства в разных отраслях должны находиться в поле постоянного внимания и анализа экспертов и ученых.

Оценивая эффективность организационно-правовых форм бизнеса, следует исходить из предусмотренных в Гражданском и Хозяйственном кодексах, законах «О товарищеских обществах», «Об акционерных товариществах» норм регулирования порядка их создания, деятельности, исполнения обязательств, правил взаимоотношений между участниками и др. [1; 2; 3; 4].

Из экономической теории известно, что организация — это группа людей, действующих совместно для достижения общих целей. Для получения максимального эффекта деятельность участников группы должна координироваться и направляться. Поэтому любую организацию

следует рассматривать как группу людей, деятельность которых сознательно кем-то координируется для достижения общей цели или совокупности целей. В национальной экономике организации подразделяются на коммерческие и некоммерческие. *Коммерческие организации* — это организации, деятельность которых направлена на систематическое получение прибыли от использования 34 имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. *Некоммерческие* — это организации, которые при осуществлении своей деятельности не ставят задачи извлечения и распределения прибыли.

В общем плане организации классифицируются по следующим признакам: а) целевое назначение деятельности (производство разных видов продукции, выполнение работ, оказание услуг); б) форма собственности (общественная, частная, государственная, муниципальная); в) производственный профиль (специализированные, научные, производственные, научно-производственные); г) количество стадий производства (одностадийные, многостадийные); д) место расположения (на одной территории, на одной или разных географических точках).

Целевое назначение и производственный профиль определяют сущность хозяйственной деятельности, которая, в свою очередь, является целенаправленной деятельностью субъектов экономики в сфере общественного воспроизводства для изготовления, реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг стоимостного характера, имеющие ценовое измерение. Хозяйственная деятельность, как и организации, подразделяется на предпринимательскую и некоммерческую. Предпринимательская деятельность – это самостоятельная инициативная, систематическая, хозяйственная деятельность, которая осуществляется предпринимателями на собственное усмотрение, риск и имеет целью как достижение экономико- социальных результатов, так и получение прибыли. Некоммерческая деятельность – это самостоятельная, систематическая деятельность, осуществляемая для достижения экономических, социальных, других результатов, но не преследующая целей получения и распределения прибыли.

Целевое назначение функционирования организаций в украинской экономике предметно представлено структурой субъектов в Едином государственном реестре предприятий и организаций. Так, из общего числа предприятий и организаций 6,6% осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве; 9,8% – в промышленности; 10,4% – в строительстве, транспорте и связи; 14,1% – предоставлении коммунальных услуг; 15,6% – в финансовой деятельности, операциях с недвижимостью, инжиниринге, оказании услуг предпринимателям; 24,9% – в торговле, различных видах ремонта; 10,2% – государственное управление, образование, охрана здоровья [8, с. 62]. Из этого можно сделать вывод, что количество предприятий и организаций сферы материального производства меньше, чем сферы оказания различных услуг.

Следует учесть, что организации различаются между собой не только целями, но и организационно-правовыми формами. Отличительные признаки организационно-правовых форм хозяйственной, в том числе предпринимательской, деятельности зависят от: а) характера отношений между учредителями (участниками); б) режима имущественной ответственности по обязательствам предприятия (организации); в) порядка образования, реорганизации, ликвидации предприятия; г) механизмов управления производственными, социальными процессами; д) порядка 35 распределения прибыли между учредителями и участниками; е) источников финансирования уставной деятельности.

В свою очередь организационно-правовые формы хозяйствования классифицируются как: хозяйственные товарищества (акционерные, с ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, полное товарищество, коммандитные товарищества); хозяйственные общества; государственные и муниципальные предприятия (на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления); некоммерческие (потребительские кооперативы, фонды, общественные и религиозные организации, учреждения, ассоциации, разные союзы); производственный кооператив (артель).

Сейчас в мире наиболее распространенной формой организации бизнеса являются товарищества с ограниченной ответственностью (далее ТОВ). Например, в Украине из общего числа субъектов промышленности ТОВ насчитывается 48,6%, частных предприятий – 25,8%, акционерных товариществ – 5,3%, отдельных структурных подразделений – 4,5%, коммунальных предприятий – 2,7%, дочерних предприятий – 2,6%. При этом доля государственных предприятий составляет всего 0,9%, совместных предприятий – 0,7%, иностранных – 0,2% [6]. Доля корпораций, консорциумов, концернов даже не составляют 1% от общего количества промышленных предприятий.

Таким образом, крупные предприятия и объединения (ассоциации, корпорации, концерны) представлены в небольшом количестве, в то время, как, по мнению специалистов Национального института стратегических исследований Украины [6], именно они могут обеспечить индустриальное развитие, основную занятость, повышение конкурентоспособности продукции, вложение капитала, внедрение инноваций. На необходимость стимулирования развития производства на крупных предприятиях настаивают и специалисты Высшей школы экономики при государственном университете Российской Федерации. Они исследовали деятельность новых больших компаний, модели корпоративного управления [5], что тесно, по их мнению, связано с размерами и предприятиями и организационно-правовыми формами. Исходя из этого, важным направлением государственной политики должно стать стимулирование развития индустриальных отраслей и производств на крупных предприятиях, которые имеют реальные перспективы

инновационного и социального развития, привлечения инвестиций, вложения капитала, социальной защиты.

Поэтому, следует кардинально изменить организационно-правовую архитектуру организаций. Необходимо стимулировать крупные формы структурирования бизнеса путем создания акционерных обществ, корпораций, консорциумов, концернов. Проблемы по изменению организационно-правовых форм хозяйствования, увеличению размеров предприятий должны решаться на государственном уровне. Для этого необходимо внести изменения в Гражданский, Хозяйственный кодексы и законы, которые регулируют вопросы деятельности хозяйственных объединений.

Литература

1. Гражданский кодекс Украины // zakon1.Rada.gov.ua. 36
2. Хозяйственный кодекс Украины // zakon1.Rada.gov.ua.
3. Закон Украины «Об акционерных товариществах» // zakon1.Rada.gov.ua.
4. Закон Украины «О хозяйственных обществах» // zakon1.Rada.gov.ua
5. Долгопятова, Т. Г. Развитие российской модели корпоративного управления в 2000–е годы: эмпирический анализ изменений на микроуровне : Препринт WP1/2010/06 [Текст] / Т. Г. Долгопятова ; Гос. ун-т – ВШЭ. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – ВШЭ, 2010. – 48 с.
6. О приоритетах рационализации организационно-правовых форм хозяйственной деятельности в промышленности / Национальный институт стратегических исследований Украины / Аналитическая записка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://niss.gov.ua>
7. Скиба, М.В. Инверсия регуляторной функции государства в условиях формирования инвестиционно–инновационной модели развития экономики [Текст] / М.В. Скиба // Стратегические приоритеты. – 2011. – № 1 (18). – С. 65–73.

ДушакOVA Л.А.
*доцент кафедры административного и служебного права,
кандидат юридических наук,
Южно-Российский институт управления – филиал ФГОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
г. Ростов-на-Дону, Россия*

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Principium est potissima pars cujuscue rei (принцип есть важнейшая часть всего). Слово «принцип» относится к числу заимствований из французского и немецкого языков (XVIII в.) и восходит к латинскому principium - начало, основа [1, с. 254]. Этимологическое значение - основа, начало, основоположение, руководящая идея, основное правило поведения [2, с. 60].

Правовая доктрина за длительную историю своего развития сформировала специфическую систему принципов, которые положены в основу нормативно-регулятивной системы. В то же время до настоящего времени в правовой доктрине не сформировано единое, универсальное понятие категории правовых принципов. Нет единства также относительно их формального закрепления.

Общетеоретическая конструкция принципов права семантически не имеет принципиальной дифференциации в подходах, хотя дефиниции различаются. В целом принципы права определяются как основополагающие начала, ключевые идеи права, определяющие его сущность. Соответственно, принципы имманентны праву, обладают качеством устойчивости, постоянства и всеобщности, детерминированной сущностью правовых явлений и процессов, детерминированы развитием общественных отношений.

Общепризнано, что принципы права воплощают закономерности права, его природу и социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. При этом принципы права должны коррелировать запросам социального быта и развития, что предопределяет их адекватность социальной действительности, эффективность и практическую применимость.

Архитектоника принципов права основана на совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих правовых императивов, для которых характерен высокий уровень обобщения и абстрагирования с последующей детализацией в процессе воздействия на поведение субъектов.

Административное право как самостоятельная отрасль российской системы права основана на собственной системе принципов, основой

характеристики которой может послужить экстраполяция соответствующих положений правовой доктрины о понятии, сущности, структуре, функциях и системе принципов права.

В то же время принципы административного права по-прежнему остаются одной из важнейших проблем науки административного права и практики применения административно-правовых норм. Судебная практика по сути не прибегает для обоснования своих позиций к тем принципам административного права, которые находят отражение в научной и учебной литературе. Отмечается также смешение принципов *de lege lata* и принципов *de lege ferenda*.

Как представляется, сложности отраслевой дифференциации принципов административного права детерминировано, прежде всего, сложностью отраслевой систематизации и кодификации административно-правовых норм, комплексным характером административного права как отрасли права, включающим административный процесс, универсальная концепция которого не сформирована. Определенные сложности вызывает и соотношение административно-процессуального и административно-процедурного начал в административно-правовом регулировании.

На текущий момент среди общеотраслевых принципов административного права называют: приоритет личности, ее прав и свобод, разделение государственной власти, федерализм, единство системы исполнительной власти, законность, гласность, принцип ответственности. Кроме того, сфера административно-правового регулирования не является исключением из сферы действия общеправовых принципов. Причем ряд общеправовых принципов транслируются авторам как принципы отраслевые.

Самостоятельное значение имеют принципы административно-юрисдикционного процесса, которые по своему внутреннему содержанию производны от основополагающего и системоопределяющего принципа законности. В частности, в разделе I КоАП РФ нашли отражение общеправовые принципы, которые производны от Конституции Российской Федерации и имеют своей основной целью соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации закреплены принципы административного судопроизводства, межотраслевой характер которых очевиден.

Административно-процедурное регулирование является составной частью административно-правового регулирования, соответственно, общие принципы административно-процедурного регулирования будут и должны соответствовать общеправовым принципам и отраслевым административно-правовым принципам. В то же время безусловной является спецификация административно-процедурной деятельности публичной администрации, что позволяет установить собственную систему принципов, опосредующих правотворческую и

правореализационную составляющие административных процедур.

Система принципов административных процедур *de lege lata* имеет место в отдельных актах административного законодательства и конструируется применительно к отдельным процедурным комплексам. В частности, формализованы основные принципы административных процедур, опосредующих предоставление государственных услуг.

При этом построить универсальную систему принципов административных процедур весьма сложно в силу дифференции административно-юрисдикционных процедур и административных процедур позитивного правоприменения, а также в силу недостаточной определенности соотношения конструкция «административная процедура» и «административный процесс», выражающийся в порядке административных производств. Административные производства, нормативно оформленные в соответствующих процессуальных актах, имеют собственную систему принципов, выражающих основные идеи и начала именно этого вида деятельности. И эта система принципов в целом вряд ли совпадет с принципами административно-процедурных комплексов, не являющихся опосредованными административно-процессуальными нормами.

В то же время можно предположить возможность следующей систематизации принципов административных процедур в целом.

1. Принципы, выражающие масштаб охвата предмета регулирования: общеправовые (административные процедуры не могут быть сформированы и реализованы вне контекста исходных начал правового регулирования в целом), межотраслевые (административные процедуры могут сформироваться и реализовываться в контексте исходных начал межотраслевого регулирования), отраслевые (определяющие исходные начала административно-правового регулирования в целом), специальные (определяющие исходные начала собственно административных процедур).

2. Принципы, выражающие степень правового воздействия: законность, верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов, определенность административно-процедурного регулирования и действия соответствующих административных актов.

3. Принципы, выражающие качественные характеристики административно-процедурной деятельности: профессионализм и компетентность должностных лиц, реализующих административные процедуры, транспарентность, доступность, состязательность, публичность административных решений, обязательность, эффективность, концентрация оперативных действий, мотивированность административных актов, опосредующих административные процедуры, юридическая безопасность.

4. Принципы, выражающие характер линейной структурированности административно-процедурной деятельности: сочетание единоначалия и

коллегиальности в реализации административных процедур, территориальность (территориальная определенность реализации административных процедур и территориальная подведомственность) и экстерриториальность (признание административных процедур и их результатов на всей территории государства), рациональность распределения полномочий (предметных и внутриорганизационных) между уполномоченными субъектами, субординация и координация взаимодействия уполномоченных субъектов в механизме реализации административных процедур.

5. Принципы, опосредующие качественные характеристики администрирования административно-процедурных комплексов: единство требований, предъявляемых к административным процедурам в целом и административно-процедурным комплексам в частности, функционализм.

6. Принципы, опосредующие механизмы контроля за осуществлением административно-процедурной деятельности: ответственность (морально-этическая и юридическая) уполномоченных субъектов за результаты административных процедур, дисциплинированность, контроль и надзор за деятельностью уполномоченных субъектов, осуществляющих административные процедуры (судебный, ведомственный и надведомственный, прокурорский).

Литература

1. Этимологический словарь русского языка / под ред. Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой. М.: Прозерпина; Школа, 1994.

2. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. М. - СПб.: Большая российская энциклопедия; Норинт, 1997.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Бем М.В.

*аспирант кафедры международного права
Львовского национального университета
имени Ивана Франко
г. Львов, Украина*

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р. ЛЕМКИНА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

В период глобализации, особенно актуальными становятся вопросы защиты прав человека и противодействия международным преступлениям. Одним из самых страшных таких преступлений, безусловно, является преступление геноцида. Еще свежи в памяти события менее чем двадцатилетней давности в Боснии и Герцеговине и Руанде, когда имели место факты его совершения. В связи с этим, особенно интересным является исследование истоков концепции геноцида в международном праве. Ее автором является выдающийся юрист XX века Рафаэль Лемкин. Большую часть своей жизни и усилий он посвятил разработке понятия «геноцид» и его внедрению в науку и практику международного права. Особенно важной была научная деятельность Г. Лемкина, в ходе которой он обосновывал актуальность и необходимость противодействия преступлению геноцида и его наказанию.

В первую очередь, следует отметить, что можно проследить взаимосвязь между научной деятельностью Р. Лемкина и историческими событиями первой половины XX века, которые имели непосредственное влияние на судьбу ученого. Они вызвали как изменения в его бытовой жизни, так и повлияли на формирование научного мировоззрения Р. Лемкина. Его профессиональная и научная деятельность в области международного права была направлена на борьбу с теми негативными явлениями, которые имели место в то время.

Уже первые годы жизни Р. Лемкина пришлось на довольно сложный период истории России, где тогда жила его семья. В 1905-1907 гг., после неудачной войны с Японией и в условиях обострения социальных конфликтов внутри Российской империи, в стране происходит рост антисемитских настроений. В свою очередь, это вылилось в волну погромов, прокатившихся Российской империей, в том числе и в городах, расположенных недалеко от места жительства Р. Лемкина: Белостоке, Гомеле, Брест-Литовском, Минске и т.д. [1]. Неизвестно, пострадала от них его семья, но эти факты были ему известны и однозначно оказали влияние на его сознание, которое только начало формироваться в то время.

Высшее образование Р. Лемкин сначала начал получать в Краковском университете, а в 1921 г. будущий ученый начинает обучение на юридическом факультете Львовского университета имени Яна П

Казимира. После окончания Львовского университета в 1926 г., ученый, кроме работы в польских учреждениях в Варшаве и Бережанах занимался и научной деятельностью. В этот период, отраслью, в которой он работает, становится уголовное право - как Польши, так и зарубежных стран, в частности СССР, Российской РСФР и Италии. Активная деятельность молодого ученого не осталась незамеченной, и с 1929 г. он начал исполнять обязанности секретаря Комиссии по кодификации польского законодательства. В ходе выполнения своих обязанностей, он выступает составителем и занимается издательством двух выводов по проекту польского уголовного кодекса, которые были составлены по материалам работы комиссии.

Еще до начала работы в составе Комиссии, в 1927 г., Р. Лемкин становится членом Международного Бюро по унификации уголовного права, а в 1931 г. он впервые принял участие в работе IV Международной конференции по унификации уголовного права, которая проводилась этим Бюро [2, Рр. 63-70]. Можно констатировать, что такая практическая работа обеспечила авторитет Р. Лемкина и способствовала дальнейшему развитию его профессиональной и научной карьеры.

Знаковым для научной деятельности Р. Лемкин становится 1933 год. В этом году он перебирается в Варшаву, где, при содействии выдающегося польского юриста и судьи Верховного суда Польши Э.-Ст. Раппопорта, получает возможность стать преподавателем Польского Свободного Университета [2, Р. 63]. Э.-С. Раппопорт вместе был одним из самых выдающихся польских юристов первой пол. XX века. В частности, он был противником смертной казни и утверждал, что право выносить смертный приговор имеют только те судьи, которые сами его и выполняют [3, S. 21]. Можно предположить, что гуманистические идеи Э.-Ст. Раппопорта повлияли и на Р. Лемкина, а впоследствии легли в основу его международно-правовых взглядов.

В том же году, ученый принял участие в работе V Международной конференции по унификации уголовного права в Мадриде (Испания). Там он предложил поставить уничтожение национальных, этнических или религиозных групп, которое он тогда обозначил термином «преступление варварства» (англ. crime of barbarity) в один ряд с другими преступлениями международного характера, такими как пиратство и работорговля. Данное предложение вызвало значительный общественный резонанс и стало поводом для активных дискуссий. В то же время на самой конференции, данный вопрос не получил должного внимания [2, Р. 72]. Впоследствии ученый принял участие и в других конференциях 1930-х гг., которые проводились Бюро, в частности в Копенгагене (1935 г.), Париже (1937 г.) и т.д.

К 1939 г., ученый продолжал заниматься научной деятельностью в сфере польского уголовного права, а также работал над проблемами коммерческого и финансового права. В 1939 г. в Париже выходит его

книга «Регулирование международных платежей» (фр. *Reglementation des paiements internationaux*). В том же году, в издательстве американского Университета Дьюка было издан английский перевод польского Уголовного кодекса и Закона «О национальных меньшинствах». Данный перевод был осуществлен профессором Университета Дьюка М. Мак-Дермотт, а предисловие к нему написал Р. Лемкин, с которым М. Мак-Дермотт познакомился во время своего пребывания в Польше. Факты публикаций Р. Лемкина за рубежом, в то время, когда ему не было еще и сорока лет, позволяют констатировать рост его научного авторитета, как в Польше, так и за ее пределами. К сожалению, этот процесс был прерван началом Второй Мировой войны в 1939 г.

После вынужденной эмиграции в Швецию (1940-1941 гг.), где он работал в Стокгольмском университете, оказавшись в США Р. Лемкин с помощью профессора М. Мак-Дермотт, начинает свою работу в Университете Дьюка. Там, в 1941-1942 годах он занимает должность «специального преподавателя» (англ. *special lecturer*) и преподает сравнительное правоведение и римское право [4].

Главным достижением работы Р. Лемкина в Университете Дьюка стало начало работы над главным трудом его жизни - «Правление государств «оси» в оккупированной Европе» (англ. *Axis Rule in occupied Europe*). В основу этого труда легли материалы из большого архива сообщений и данных о преступлениях, совершенных нацистами в оккупированных ими странах. В США, он тоже получил доступ к самым свежим, в то время, новостям из Европы, которые способствовали его работе над книгой. Наконец, осенью 1943 г. он заканчивает свою работу над и в ноябре 1944 г. ее публикует Фонд Карнеги. Именно в этой работе впервые и появляется термин «геноцид» [5, Р.79].

«Холокост» - геноцид еврейского народа, который тогда продолжался в Европе, непосредственно затронул и Р. Лемкина. Его жертвами стали родители ученого, а также, по оценкам исследователей, ок. 40-50 родственников. Из всех родственников Р. Лемкина в Польше выжил только его брат Элиас с семьей [2, Р. 479]. Безусловно, эта трагедия во многом предопределила и активность и энтузиазм Р. Лемкина, с какими он уже после войны боролся за признание концепции «геноцида» в международном праве и установлении наказания за это преступление.

Книга Р. Лемкина вызвала резонанс в Соединенных Штатах. Ему удалось привлечь к себе внимание, и ученый получил возможность презентовать свои взгляды в ряде американских изданий, в частности в журнале «Свободный мир» (англ. *Free World*). Это сделало ему имя и впоследствии позволило более эффективно пропагандировать и продвигать собственные идеи. В частности, когда после окончания Второй Мировой войны он обратился к руководителю делегации США на Нюрнбергском процессе Р. Джексона, то смог представить собственные публикации, с которыми последний получил возможность ознакомиться [1, Р.38].

Работа Р. Лемкина в ходе Нюрнбергского процесса была посвящена продвижению идеи включения геноцида в перечень преступлений, в которых обвинялись нацистские преступники. Тем не менее, он сумел добиться упоминания о геноциде лишь в тексте Обвинительного акта, ни в Уставе Нюрнбергского Трибунала, ни в конечном приговоре по итогам процесса этот термин не упоминался. Логическим итогом активной и практической деятельности Р. Лемкин стало привлечение его к работе над Конвенцией о предупреждении и наказании преступления геноцида, инициатором разработки которой он сам и был.

В течение 1946-1949 гг.: от начала работы над Конвенцией о геноциде и до вступления ее в действие 12 января 1950 г., практически вся деятельность Р. Лемкин была направлена на разработку положений Конвенции, ее принятие и вступление в действие. Активной научной и академической деятельности вне этого, за исключением преподавания в Йельском университете, Р. Лемкин не вел. Только после окончания работы над Конвенцией и ее вступления в силу, Р. Лемкин получил возможность больше времени уделять научной работе. Однако, как оказалось, особых вариантов для этого у него не было – он так и не смог найти постоянную работу ни в одном из университетов США.

В течение 1953-1958 гг. ученый пытается получить гранты различных американских научных фондов на проведение исследования посвященного проблематике геноцида. Оно должно было состоять из четырех частей: первой, которая называлась «Введение в изучение геноцида» (англ. Introduction to the Study of Genocide) и трех посвященных истории геноцида. К сожалению, все эти попытки Р. Лемкина были неудачными [6]. В августе 1958 г. Р. Лемкин начинает работу над своим последним трудом : автобиографией под названием «Совершенно неофициальный» (англ. Totally Unofficial). Однако он никак не мог найти издательство, которое бы согласилось издать эту книгу. Наконец через год, 28 августа 1959 г., он умирает в Нью-Йорке во время тщетных попыток найти издателя [6].

Подытоживая, следует отметить, что исследование основных этапов научной деятельности Р. Лемкина является многогранной проблемой. На формирование его научного мировоззрения и международно-правовых взглядов оказали непосредственное влияние исторические события, которые имели место в течение его жизни. Кроме того, сложные события XX в. задели непосредственно и его, и обусловили его дальнейшую настойчивость и активность в борьбе за внедрение в международном праве ответственности за совершение преступления «геноцида». Кроме международного права, его научная деятельность включала в себя также наработки и в сфере уголовного и финансового права, сравнительно-правовые исследования и т.п. Выдающимся вкладом ученого в науку международного права является его многолетняя работа над разработкой и внедрением концепции «преступления геноцида» и наказания за него. Все

это делает Р. Лемкина одним из самых выдающихся юристов-международников XX века.

Список использованной литературы:

1. Кузнецов Г.Р. Революционная борьба и погромы в период Первой русской революции 1905–1907 гг. : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.02 „Отечественная история” / Г. Р. Кузнецов. — Москва, 2011. — 30 с.
2. Kornat M. Rafał Lemkin's Formative Years // Rafał Lemkin: A Hero of Humankind / Edt. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Sławomir Dębski. — Warsaw: The Polish Institute of International Affairs, 2010. - Pp. 59-74.
3. Podemski S. Stryczek i kula : historia kary śmierci w PRL / Stanisław Podemski. - Gazeta Wyborcza . – 2001. - 13-14 stycznia. – S. 20-21.
4. Raphael Lemkin / The Duke Human Rights Center at the Franklin Humanities Institute. – [Electronic source]. Cit. 20.10.2012. Retrieved from - <http://humanrights.fhi.duke.edu/about-the-center/history/lemkin-at-duke>
5. Lemkin R. Axis rule in occupied Europe : laws of occupation, analysis of government, proposals for redress / R.Lemkin ; with new introduction by S.Power. - Clark, N.J. : Lawbook Exchange, 2005. - x, xxxvii, 674 P.
6. Raphael Lemkin Project / The Center for the Study of Genocide, Conflict Resolution, and Human Rights of Newark College of Arts and Sciences. – [Electronic source]. Cit. 20.10.2012. Retrieved from - <http://www.ncas.rutgers.edu/center-study-genocide-conflict-resolution-and-human-rights/raphael-lemkin-project-0>.